

© Emmanuel PERRIN/CNRS

Observation environnementale
pour l'agriculture et les risques naturels

Étude sectorielle sur les drones, vecteurs d'observation de la Terre

Présentation générale, dans le contexte du rapport de l'analyse stratégique collective

L'Alliance nationale de recherche pour l'Environnement a réalisé, via son Consortium de Valorisation Thématique, une analyse stratégique collective (ASCo) sur les technologies d'observation environnementale pour l'agriculture et les risques naturels. Le but de cette étude est d'identifier les opportunités de marchés à l'horizon 2020-2025 et de mettre en rapport les axes de recherche, afin d'aider à préparer les transferts de technologies et de compétences en adéquation avec le développement de nouveaux services associés dans le domaine de la télédétection.

Cette ASCo comporte les documents suivants :

- Un rapport de synthèse, composé de l'executive summary et de la présentation « Technologies et applications de l'observation environnementale »
- Partie 1 : **étude sectorielle sur les drones pour l'observation environnementale (ce document)** + étude sectorielle sur les satellites pour l'observation environnementale + une liste d'entreprises
- Partie 2 : focus sur les applications de l'observation environnementale pour l'agriculture
- Partie 3 : focus sur les applications de l'observation environnementale pour les risques naturels

Contributeurs

Véronique Vissac
Nicolas Baghdadi
Pierre Maurel

Gabriel Marquette

Daniel Raucoules
Dominique Morin

Cécile Vignolles

Florence Carré

Suzanne Reynders

Isabelle Herlin

Olivier Lemaitre

Cette étude a été réalisée par les membres d'AllEnvi, sous la coordination de Gabriel Marquette, Véronique Vissac-Charles et François Christiaens (AllEnvi Solutions).

Cette étude a bénéficié des apports d'acteurs institutionnels (Ministère de l'Environnement, Caisse Centrale de Réassurance...) et privés. Au total, plus d'une centaine de personnes ont contribué et les auteurs souhaitent les en remercier.

Sommaire

Les drones civils : une percée qui va durer	p. 5
Les réglementations sur les usages des drones	p. 15
Les applications des drones en agriculture	p. 23
Les drones : outils pour la recherche en agriculture	p. 34
Les applications des drones pour les risques naturels	p. 38
Conclusion	p. 42
Sigles et définitions	p. 44
Qui sommes-nous ?	p. 55

NB : Cette étude n'aborde pas le domaine des *recherches scientifiques sur les drones* utilisés pour l'observation environnementale. Pour traiter ce sujet, un autre type d'animation est requis, *via AllEnvi Solutions* ou dans un autre cadre.

LES DRONES CIVILS : UNE PERCÉE ÉCLAIR QUI VA DURER

Drones civils – éléments de marché

Le secteur des drones connaît la croissance la plus dynamique de l'industrie aérospatiale mondiale de la décennie passée. Le marché mondial de vente de drones civils devrait ainsi être multiplié par deux sur les 10 prochaines années :

	2014	2020	2025
Monde	950 M USD		1800 M USD
France	30 M€	180 M€	

France : croissance exponentielle du nombre de sociétés → consolidation à court terme car la croissance du marché est plus linéaire

Cette dynamique est portée par des niveaux d'investissements croissants : le montant levé aux États-Unis en 2014 (107 M USD) était déjà dépassé fin mai 2015 (172 M USD).

Sources : [Teal Group Predicts Worldwide UAV Market Will Total \\$91 Billion in Its 2014 UAV Market Profile and Forecast](#) ; [Teal Group Predicts Worldwide UAV Market Will Total \\$93 Billion in Its 2015 UAV Market Profile and Forecast](#) ; Commercial UAS industry outlook. Teal Group Corp., 01/07/2015 ; [Financements des sociétés de drones, aux USA](#) ; [Statement of Brian Wynne, President and CEO of AUVSI on the FAA Granting Yamaha a Section 333 Exemption for UAS Operations in Agriculture](#). AUVSI blog, 06/05/2015 ; [Low-Cost Drone Maker Takes On Rivals](#). WSJ, 07/07/2015 ; Chiffres marché USA 2014 : extraits d'une étude de CB Insights qui s'attendait à ce que 2015 soit l'année du décollage de l'économie du drone aux États-Unis ; [Drones Civils Professionnels : un marché français qui peine à décoller](#). Industrie & Technologies, 17/05/2016 ; analyse CVT AllEnvi

Dynamique du marché

Leviers actuels

- Surveillance pour la protection
- Demande en agriculture
- Nombre de financements gouvernementaux et de bourses
- Investissements de capitaux-risques dans des sociétés de drones

- Utilisation des données privées
- Piratage
- Temps de mise sur le marché
- Peu d'experts R&D en drones

Contraintes

- Sécurité des populations
- Drones de livraison
- Surveillance des infrastructures et des chantiers

Opportunités

Sources : Drone technology and global markets. BCC Research, 09/2015 ; analyse CVT AllEnvi

Drones civils – Applications

À court terme, la Commission européenne estime que les marchés les plus prometteurs seront la surveillance des infrastructures, la prise de vues (événements, chantiers,...), le transport de marchandises.

Le transport de personnes par drone est une application à plus long terme.

Les industriels du drone investissent simultanément plusieurs marchés : agriculture, construction, entretien... pour pallier la saisonnalité des activités et garantir un certain équilibre économique.

Le BTP et le secteur minier sont des secteurs qui apportent un flux assez constant d'activité.

(Ainsi, Groupe Monnoyeur, Engie et la BPI sont au capital de Redbird, qui s'associe avec Caterpillar.)

Répartition des parts de marché, France

L'agriculture est un grand marché potentiel mais qui prendra du temps à se développer. Aux États-Unis, l'agriculture de précision représentera 80% des parts de marché en 2025.

Sources : [Les drones civils, enjeux et perspectives](#). MEDDE, Rapport n° 008816-01, 10/2015 ; [Les drones pour la surveillance environnementale](#). Captiven, 04/2014 ; [La filière des drones civils condamnée à la consolidation](#). B. Trevidic, Les Échos, 01/04/2015 ; interviews B. de Solan (Arvalis), F. Baret (INRA), A. Killmayer (Geosys), M. Assenbaum (L'Avion jaune) ; [Low-Cost Drone Maker Takes On Rivals](#). WSJ, 07/07/2015 ; [Nouvelle montée en puissance dans les drones civils](#). Parrot, 15/06/2015 ; strategic analysis of the European market of UAV. Frost&Sullivan, 08/2008 ; [Le marché des drones civils devrait tripler entre 2013 et 2015](#). L'Usine Nouvelle, 03/04/2014 ; [Marché France](#), 2020 ; analyse CVT AllEnvi

Drones civils : paysage concurrentiel

→ **Marché de « spill-over »** : les fabricants de drones militaires étendent leur offre au domaine civil.

Illustration : le Watchkeeper de Thalès « [...] se verrait bien remplir des missions de surveillance sur les lignes de la SNCF ».

→ **Gestion de l'offre de substitution** : les fournisseurs de data satellites s'équipent en drones ou s'allient à des fabricants de drones, tandis que les opérateurs de drones intègrent les data satellites

Exemples : Geosys, Airbus Defense & Space, Delair-Tech...

→ **Diversification et intégration aval** : les fabricants de drones leaders *BtoC* poursuivent leur politique de croissance externe dans les drones professionnels et leurs applications
Parmi les leaders des *fabricants BtoC* : DJI (CN), Sony (JP), 3D Robotics (US), GoPro (US), Parrot (FR)...

Illustration : Parrot, actionnaire majoritaire d'Airinov (solutions agricoles), a également pris une participation en 2013 dans le fabricant de drones professionnels Delair Tech (solutions pour infrastructures). Parrot a acquis 51% de MicaSense (CA = 2 M USD), société qui conçoit d'une part des systèmes avancés de collecte et de traitement des données pour l'agriculture de précision grâce à sa caméra multispectrale RedEdge et d'autre part développe le service ATLAS pour le traitement, l'analyse, la présentation et le stockage des données multispectrales dans le cloud.

Sources : [drone Thalès](#) ; Diversification des secteurs économiques et préférence pour le BTP : [Cardinal, le mariage de raison entre le Cloud et le drone](#). L'Atelier, 26/11/2015 ; [Nouvelle montée en puissance dans les drones civils](#). Parrot, 15/06/2015 ; strategic analysis of the European market of UAV. Frost&Sullivan, 08/2008 ; [GoPro se lance dans les drones, le cloud et l'humanitaire](#) ; [Caterpillar utilisera des drones français pour améliorer la productivité des chantiers](#). Industrie & Technologies, 12/12/2015 ; AUVSI Economic Report 2013 ; analyse CVT AllEnvi

Acteurs des drones : nouveaux entrants et fournisseurs

- Nouveaux entrants nombreux, surtout des start-ups
 - Financement apporté par les « Company Capital Venture » : aux États-Unis en 2015, Google Ventures, Accel Partners, Qualcomm, Intel...
 - Ce secteur, high-tech, attire les talents
- **Faible pouvoir des fournisseurs de drones**
 - Les drones utilisent des technologies disponibles commercialement, ce qui permet une mise sur le marché rapide. Il existe plus de 100 fournisseurs pour les composants : d'où des prix stables en décroissance. Enfin, la durée de vie moyenne est de 11 ans et la maintenance est facile. La fabrication des drones requiert un niveau d'expertise technique limité.

Les GAFAs (Google Apple Facebook Amazon) recourent aux drones mais sans rapport avec l'observation environnementale, sauf pour améliorer les cartes géographiques interactives mises à disposition gratuitement aux internautes. En pratique, ces sociétés achètent des fabricants de drones et/ou collaborent avec et/ou encore développent en interne leurs drones. Google et Facebook sont d'abord intéressés par des drones très endurants (grande autonomie) pour fournir un accès Internet de façon captive à des populations non encore couvertes ; Amazon s'intéresserait à la livraison par drone. Les stratégies actuellement suivies par ces grands acteurs du numérique concernant les drones ne les fait donc pas apparaître directement à court terme en tant que nouveaux entrants dans le domaine de l'observation environnementale.

Sources : [Investisseurs US](#) ; AUVSI Economic Report 2013 ; analyse CVT AllEnvi

Émergence d'acteurs dans les services

Les acteurs économiques du drone, ce ne sont pas seulement des sociétés qui fabriquent des engins volants. Parmi celles qui ont obtenu les plus forts investissements figurent des firmes dont la spécialité est l'agrégation et l'analyse de données.

Société	Technologie	Fonds levés en 2015
SkyCatch	Logiciel de contrôle pour tout drone, dédié à l'inspection des chantiers	47 M USD
AirWare	OS générique pour pilotage des drones (Windows-like) General Electric : investisseur important et client	40 M USD
DroneDeploy	Traitement des données pour tout type de drones + analyse instantanée Marchés : agriculture, mines, BTP	2 M USD
PrecisionHawk	Approche mixte : fournisseur de drones + cartographie instantanée	11 M USD
RedBird	Plateforme d'exploitation des données de tout drone Marchés : d'abord BTP, mines puis maintenance des infrastructures et réseaux, quand sera mûr commercialement	299 M€
Delair tech	Plateforme d'exploitation des données de tout drone	

Sources : Commercial UAS industry outlook. TEAL Group, 01/07/2015 ; Inside Cleantech, 2014-09-26 : DroneDeploy has raised \$2 million in seed funding from SoftTech VC, DFJ, Data Collective, Redpoint Ventures and AngelPad. PrecisionHawk has closed \$10 million in series B funding with participation from Millennium Technology Value Partners, Innovate Indiana, and Bob Young. The funding will enable PrecisionHawk to further invest in product development, engineering and talent to support a rapidly growing network of global clients and expand its sales and marketing activities ; [Pluie de dollars sur les drones](#) ; analyse CVT AllEnvi

Développement des applications civiles des drones – analyse stratégique

Critères de pénétration

- Facteurs d'adoption
 - Pour les travaux répétitifs, salissants et/ou dangereux (« 3D » : Dull, Dirty, Dangerous)
 - Pas besoin d'infrastructures lourdes pour le fonctionnement / faible investissement initial
- Facteurs d'éviction
 - Attentisme : fiabilité technologique, coût réel, sensibilisation
 - Complexité réglementaire : zones autorisées de survol, planning...

Prospective : verbatim

- Parrot
 - En agriculture, « les drones seront aussi nombreux que les tracteurs »
- Airbus
 - « Il s'agit d'un marché émergent et complémentaire des satellites »

Sources : Interviews ; [Les drones civils, enjeux et perspectives](#). MEDDE, Rapport n° 008816-01 établi par D. David et J. Panhaleux, 10/2015 ; [Les drones en soutien aux satellites dans Farmstar Expert](#). Terre-net, 04/03/2015 ; [Farmstar couple drones et satellites pour l'agriculture de précision](#). Industrie & technologies, 01/03/2016 ; analyse CVT AllEnvi

Tendances technologiques des drones

Charges utiles (capteurs)

- Tous types de capteurs embarqués confondus, la taille totale du marché devrait doubler en valeur : de 2500 M€ en 2014 à 5000 M€ en 2023.
- Les applications militaires tirent la demande en Radars à synthèse d'ouverture (SARs). Cela est dû à leur capacité à visualiser la scène par « tous temps ». Le marché des SARs devrait tripler d'ici 2023.
- Les acteurs des drones civils restent impliqués dans l'intégration, voire le développement, de capteurs optiques de haute qualité, étant donnée leur capacité à intervenir sous la couverture nuageuse.

Autres évolutions techniques des drones

- Vol en élévation de plus en plus haute – pour améliorer la fauchée (concurrence plus directe des survols aériens pilotés)
- Intégration d'un système anticollision (pour la protection du drone, des objets sur sa trajectoire et pour la navigation autonome du drone), voire d'asservissement automatique par rapport à une structure (inspection d'ouvrages d'art / maintien du drone à une distance donnée d'un pylône)
- Miniaturisation
- Vol en formation de plusieurs drones
- Augmentation de l'autonomie

Sources : [Teal Group Predicts Worldwide UAV Market Will Total \\$91 Billion in Its 2014 UAV Market Profile and Forecast](#) ; [Drone Maker DJI Takes Minority Stake In Iconic Swedish Camera Company Hasselblad](#) ; Entretien avec Pascal Morin, titulaire de la chaire RTE-UPMC "Mini-drones autonomes" à l'ISIR. Opticsvalley.org, 17/02/ ; analyse CVT AllEnvi

Quelques savoir-faire de la recherche publique

L'ONERA dispose d'un savoir-faire éprouvé multidisciplinaire :

- Conception, développement et qualification de capteurs de tous types (optiques, radars, lidars miniaturisés, thermiques...),
- Vecteurs aérospatiaux (avions en particulier),
- Intégration opérationnelle des capteurs,
- Traitement des données.

L'Onera met ses compétences au services d'applications civiles, par exemple via son implication dans le Pôle Théia ou en collaborant avec l'IGN. Le savoir-faire du Laboratoire d'Imagerie Multicapteurs Aéroportée est unique en Europe ; il s'applique par exemple à la cartographie de l'artificialisation des sols et s'organise pour répondre aux besoins de surveillance des infrastructures, en s'associant à des partenaires industriels.

L'ISIR dispose de compétences en matière d'asservissement du vol automatique par rapport à une structure (pylône, pont...).

En Suède, le système anticollision des abeilles fait l'objet d'études et pourrait être transféré aux drones d'ici 2020-2025.

Sources : interviews ; [LIMA, laboratoire d'imagerie aéroportée "tout en un"](#). Onera, 12/02/2014 ; entretien avec Pascal Morin, titulaire de la chaire RTE-UPMC "Mini-drones autonomes" à l'ISIR. Opticsvalley.org, 17/02/2015 ; [L'étude des abeilles pourrait permettre aux drones de voler de façon indépendante](#). France Diplomatie, 12/04/2016

Crédits image : [drone Aeraccess en vol](#)

LES PUISSANCES PUBLIQUES RÉAGISSENT AVEC UNE SOUPLESSE VARIABLE

Les réglementations sur les usages des
drones

La réponse réglementaire des pays européens

Pays	
France	<ul style="list-style-type: none">• Pionnière (avril 2012) mais sa réglementation nécessite une adaptation.• Les pouvoirs publics montent en compétence, le nombre d'engins en vol augmente, l'évolution ira a priori vers un durcissement des conditions d'autorisation de vol.
UK	Pionnière avec la France ; réputée plus souple. La start-up Aeraccess a ouvert une filiale à Londres, prétextant d'une passerelle commerciale.
Europe	Plusieurs pays européens sont demandeurs d'un cadre commun. Une ébauche de réglementation est attendue pour fin 2015. L'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne a proposé un cadre réglementaire européen fondé sur les différents niveaux de risques générés par l'exploitation des drones et envisage 3 catégories (Ouverte, Spécifique et Certifiée). Son but est d'assurer un développement sûr, sécurisé et respectueux de l'environnement afin de répondre aux préoccupations des citoyens en matière de sécurité, de respect de la vie privée et de protection des données.

Sources : [La filière des drones civils condamnée à la consolidation](#). Les Échos, 01/04/2015 ; Interview C. Viguié (Delta Drones), SIMA 02/2015 ; Commercial UAS Industry outlook. Teal Group, 01/07/2015 ; [Aeraccess et le marché anglais](#) ; Réglementation européenne : [l'Europe ébauche une réglementation pour les drones civils](#) ; Réglementation européenne : [Réglementation des drones en Europe et en France : où va-t-on ?](#) ; analyse CVT AllEnvi

Drones : réglementation française

Ce qu'il faut retenir :

- Les télé pilotes doivent détenir le **brevet de pilote U.L.M** (formation théorique), **disposer d'une Déclaration de Niveau de Compétence** obtenue au terme d'une formation pratique **et déposer un Manuel d'Activités Particulières** (MAP) auprès de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile. Le MAP est un dossier qui décrit avec précision les conditions dans lesquelles le drone sera utilisé.
- Les opérateurs doivent être enregistrés sur une liste établie par la DGAC qui indique la nature de l'activité, le scénario de mission (S1 à S4), le constructeur et le modèle d'aéronef utilisé.
- Pour chaque vol, une autorisation de vol doit être délivrée par les autorités préfectorales.

Différents types de pilotage sont déterminés

- Le pilotage à vue : drone à moins de 100 m de l'opérateur avec vue directe sur l'appareil
- Le pilotage hors vue – plus de 100 m de l'opérateur, le guidage se faisant par retour vidéo
- Le vol automatique – vol selon des paramètres prédéfinis.

La DGAC a ainsi déterminé 4 scénarios de vol, qui se dérouleront tous hors espace aérien contrôlé ou réglementé.

Sources : [site web société by-drone](#) ; analyse CVT AllEnvi

Sur les autres continents, une prise de conscience souvent antérieure et plus contraignante

Pays	
Canada	<ul style="list-style-type: none">• Les drones agricoles sont autorisés depuis plusieurs années.• Le Canada figure parmi les pays les plus avancés en termes de développement.• Depuis novembre 2014, il n'y a plus besoins d'autorisations pour vols de petits drones.
États-Unis	En 2015, un régime d'exemption a été mis en place. Les autorisations de vol sont donc délivrées au cas par cas, après examen par la FAA. Plus de précisions sont données en infra.
Japon	La pulvérisation par drone est autorisée depuis plusieurs années. Cette autorisation est plus une exception dans le domaine des réglementations aériennes que la norme.
Afrique du Sud	Une formation spécifique est requise pour piloter un drone.
Australie	Premier pays à établir une réglementation. Plutôt souple (comparaison moyenne internationale) Une adaptation est envisagée, pour autoriser les systèmes à faibles risques plutôt que pesant moins de 2 kg.

Sources : Commercial UAS Industry outlook. Teal Group, 01/07/2015 ; Réglementation canadienne : [Agricultural drones may change the way we farm](#). The Boston Globe, 22/08/2015 ; [Les États-Unis avancent sur leur législation : Redbird analyse la différence avec le modèle français](#). Redbird, 17/02/2015 ; analyse CVT AllEnvi

L'adaptation récente de la réglementation américaine

Les États-Unis entrent dans la course

- L'accroissement spectaculaire du nombre d'opérateurs de drones commerciaux est la conséquence directe de la mise en place du régime d'exemption.
- L'adoption de la réglementation aux États-Unis aboutit à un processus similaire à celui qui s'est passé en France depuis 3 ans : la création et le lancement de milliers de sociétés opérateurs ou constructeurs de drones.
- Ces créations d'entreprises vont elles-mêmes stimuler le marché, créer de l'innovation et générer de nouveaux usages avec les drones.

Sources : [What the French know about drones that Americans don't](#). Bloomberg, 16/03/2015 ; Commercial UAS industry outlook. Teal Group, 01/07/2015 ; [Les drones pour la surveillance environnementale](#). Captiven, 04/2014 ; [Les États-Unis avancent sur leur législation : Redbird analyse la différence avec le modèle français](#). Redbird, 17/02/2015 ; [Can the US catch up the race for drones](#). Forbes, 15/09/2015 ; analyse CVT AllEnvi

La réglementation américaine pour les drones évolue

Une opportunité pour les dronistes français

Les recommandations formulées par la FAA mettent en exergue 4 points :

- Pilotage hors champ de vision
- Formation du télépilote
- Survol de personnes et d'abord d'aéroports
- Protection de la vie privée

Pour chacun de ces items, la législation américaine est encore en phase de rattrapage par rapport à la législation française. Par conséquent, les dronistes civils français disposent d'une expérience qui leur permet à la fois de proposer des solutions abouties sur le marché américain et de passer un nouveau cap réglementaire.

Mais de nouveaux entrants exercent un lobbying intense auprès de la FAA

- La compétition s'intensifie depuis 2015 (*voir graphe suivant*)
- Parmi les lobbyistes, figurent Amazon et Google (drones à grande endurance pour relayer les télécommunications sur des territoires mal desservis).
- L'argument phare des lobbyistes tient dans le potentiel d'activité économique générée : « D'après l'association internationale pour les systèmes de véhicule sans pilote (AUVSI), intégrer les drones civils dans le ciel américain rapporterait plus de 82 G\$ entre 2015 et 2025. »

Sources : [What the French know about drones that Americans don't](#). Bloomberg, 16/03/2015 ; Commercial UAS industry outlook. Teal Group, 01/07/2015 ; [Les drones pour la surveillance environnementale](#). Captiven, 04/2014 ; [Les États-Unis avancent sur leur législation : Redbird analyse la différence avec le modèle français](#). Redbird, 17/02/2015 ; [Can the US catch up the race for drones](#). Forbes, 15/09/2015 ; analyse CVT AllEnvi

2015 : suite à l'évolution réglementaire, explosion du marché des drones aux États-Unis

2015 est l'année de l'essor du drone aux États-Unis ; les start-up se mettent à tester leurs modèles économiques.

Drone exemptions over time

Sources : [The number of US companies allowed to fly drones has exploded](#). The Verge, 07/07/2015 ; Commercial UAS industry outlook. Teal Group, 01/07/2015
[Why 2015 is the year agriculture drones take off](#). Fortune, 18/05/2015 ; analyse CVT AllEnvi

Les opérateurs de drones états-uniens investissent le BtoB

US companies which have drone exemptions as July 2015 by market

On remarque que la part des applications en agriculture aux États-Unis est très importante en nombre, par rapport à ce qu'elle représente en valeur en France : 5% du marché.

En revanche, dans le domaine de la surveillance des infrastructures, la proportion est similaire.

Aux États-Unis, le marché potentiel cumulé des services réalisés par drones dédiés à l'agriculture de 2015 à 2018 est estimé à 3 G\$ et pourrait s'élever à 30 G\$ d'ici 2025. L'agriculture de précision représenterait 80% de ce marché.

Sources : [The number of US companies allowed to fly drones has exploded](#). The Verge, 07/07/2015 ; Commercial UAS industry outlook. Teal Group, 01/07/2015
[Why 2015 is the year agriculture drones take off](#). Fortune, 18/05/2015 ; analyse CVT AllEnvi

Crédits image : Airinov

DES USAGES EN ÉMERGENCE

Les applications des drones en agriculture

Applications des drones, actuelles et à venir

Applications	Usage	Type de capteur	Maturité (TRL) et déploiement
Cartographie parcellaire Évaluation visuelle (verse, dégâts)	Observation visuelle	Imagerie couleur	9 – très déployé
Cartographie amendements Détection adventices (si précision suffisante)	Évaluation de la biomasse (NDVI) Détection robuste de la végétation	Imagerie multispectrale	5-6 – déjà mis en œuvre par entreprises mais améliorations nécessaires (précision spatiale, correction luminosité)
Stress hydrique	Visualisation des variations de température	Imagerie thermique	2-3 – Au stade de la recherche (procédures d'étalonnage)

Spécialisation croissante des couples drones/capteurs par type de culture et/ou d'usage (état de santé du végétal, pulvérisation, semence...)

Sources : Colloque « Drones : un vecteur de progrès pour l'agriculture ». G. Rabatel (IRSTEA), Salon International du Machinisme Agricole, 24/02/2015 ; analyse CVT AllEnvi

Maturité technologique des solutions drones pour les mesures

TRL

Plantes	<p>État agronomique du blé, orge, triticale, colza, pommes de terre >>> cartes de préconisation d'apports en intrants</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prix variant de 12,50 à 15 € / ha (2015). • Blé : 1 carte de modulation pour le risque de verse et 1 carte pour le 3^e apport d'azote pour le blé, qui contribue à 50% du rendement. • Pommes de terre : modulation du défoliant. 	
	<p>Évaluation de la quantité et qualité de fourrage (prairies)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Service par imagerie satellite en cours de développement, en plus de l'herbomètre 	
	<p>Agroforesterie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Évaluation de la biomasse : Leaf Area Index = jusqu'au sol, jusqu'à 15 m² de feuilles / 15 m² au sol • Utilisation des séries temporelles • Stress hydrique en terrain accidenté ; OAD pour les incendies de forêts (persistance points chauds) ; dégâts dus aux insectes 	
	<p>Localisation et identification des adventices</p>	

NB : en 2015, les drones sont des outils qui s'insèrent dans les pratiques existantes de plusieurs métiers et ajoutent quelques méthodes nouvelles. Dans ce contexte, le TRL est un indicateur intéressant.

Sources : Interview F. Baret, F. Trolard (INRA), 2015 ; [Modulation par satellite : « C'est la qualité de l'image qui compte avant tout »](#). Terre-net, 2014-06-04 ; [La précision des satellites pour lutter contre les aléas climatiques](#) ; [Évaluation de la quantité et qualité de fourrage](#) (prairies) ; De nouveaux outils pour surveiller la croissance de l'herbe depuis l'espace. Bulletins électroniques Irlande, 19/05/2014 ; [Les drones pour la surveillance environnementale](#). Captiven, 04/2014 ; analyse CVT AllEnvi

Maturité technologique des solutions drones pour les mesures

TRL

Maladies	Détection précoce des maladies <ul style="list-style-type: none"> • Céréales, vigne, betterave, maïs • Imagerie VHR ; NIR ; multispectrale 	
Sol	Propriétés permanentes et géophysiques du sol * (compaction, teneur en argiles...)	
	Cartographie des réserves hydriques du sol	
	Dégâts dus aux animaux : gibier (bauges)	

(*) Les propriétés du sol ne correspondent pas actuellement à un marché : car il reste encore considéré par les utilisateurs potentiels de drones comme un support invariant – en dehors de l’hygrométrie qui pourrait constituer une première application – pour l’évaluation agronomique (ne nécessitant pas de surveillance).

Sources : Interview F. Baret, F. Trolard (INRA), 2015 ; [Modulation par satellite : « C'est la qualité de l'image qui compte avant tout »](#). Terre-net, 2014-06-04 ; Des drones pour repérer les nuisibles agricoles ? Bulletins électroniques Allemagne, 08/01/2015 ; [Les drones pour la surveillance environnementale](#). Captiven, 04/2014 ; [Dégâts dus au gibier](#) ; [Dégâts dus aux insectes sur les arbres](#) ; analyse CVT AllEnvi

Maturité technologique des solutions drones pour les interventions *in situ*

TRL

<p>Pulvérisation : phytosanitaires, capsules de trichogrammes contre la pyrale, contre la processionnaire du pin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prix Drones and Co. : < 50 €/ha vs hélico 55 €/ha • Pulvérisation insecticide nids de frelons • Pulvérisation : pratiquée depuis plusieurs années au Japon et Yamaha bien implanté sur le marché ; cf. planche suivante 	
<p>Suppression d'adventices</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ex. : datura pour haricots verts 	
<p>Reboisement</p>	

« [...] quand le matériel de pulvérisation inclura un traitement des images d'une précision sub-métrique, [ADS] aura recours aux satellites Pléiades, qui offrent 50 cm de résolution. »

Sources : interview F. Baret, F. Trolard (INRA), 2015 ; [Lâchers de trichogrammes par drone, compromis entre hélico et pose manuelle ?](#) Terre-net, 17/04/2015 ; [Des drones capables de planter un milliard d'arbres par an](#). Libération, 23/03/2015 ; [Les drones pour la surveillance environnementale](#). Captiven, 04/2014 ; [Suppression des nids de frelons](#). 20 Minutes, 01/11/2015 ; analyse CVT AllEnvi

Drones pour la pulvérisation (engrais, herbicides, biocontrôle) – exemple du Japon

- Plus de 96% des ~ 2 millions d'exploitations agricoles ont une superficie inférieure à 10 ha.
- **Yamaha** a développé des modèles permettant l'épandage d'engrais sur les rizières, a vendu 2 400 drones en quinze ans et a formé 14 000 télépilotes au Japon.
- En 1991, Yamaha a commencé à commercialiser son premier hélicoptère sans pilote le R50. En 2014, 2 150 Yamaha RMAX pulvérisent environ 2,5 M ha par an, couvrant environ 40% des rizières du pays.
- Le gouvernement a soutenu l'idée dès le début, avec le ministère japonais de l'agriculture chargé de la réglementation.

Sources : [Les drones débarquent Porte de Versailles](#). Les Échos ; [Japan: Basic information – food producers](#). USDA ; [Agriculture japonaise](#). Mission économique du Japon, 05/2007 ; [Pulvérisation par drone DJI](#). TechCrunch, 26/11/2015 ; [Drones, robots et agriculture de précision](#). H. Borreill, 12/03/2014 ; analyse CVT

AllEnvi

Drones pour la pulvérisation (engrais, herbicides, biocontrôle) – exemple des États-Unis

- la FAA (l'Administration fédérale de l'aviation) autorise les agriculteurs à utiliser des drones pour pulvériser engrais et pesticides sur les champs.
- Le constructeur chinois **DJI** propose un modèle, mais le retour sur investissement n'est pas encore bon. (05/2015)
- **Yamaha** espère traduire son succès au Japon dans le seul secteur américain qu'il pense prometteur : la pulvérisation des vignes.
- Les acteurs états-uniens s'y mettent (Lockheed Martin dispose de drones civils dédiés uniquement à la métrologie).

L'aéronef qui a reçu l'aval de l'administration états-unienne est le RMAX, développé par Yamaha USA.

Sources : [Les drones débarquent porte de Versailles](#). Les Échos ; [Les États-Unis donnent leur feu vert à l'épandage par drone](#). Le Monde, 12/05/2015 ; [Pulvérisation par drone DJI](#). TechCrunch, 26/11/2015 ; [Drones, robots et agriculture de précision](#). H. Borreill, 12/03/2014 ; analyse CVT AllEnvi

Exemple d'application : la détection précoce de nuisibles agricoles

Objectif : réduire les coûts des nuisibles en préservant l'environnement

- Repérer les nuisibles (maladies, virus, champignons) dans les phases préliminaires de l'infection.
- Hausse de la productivité avec un meilleur rendement des récoltes ;
- Baisse de la consommation de pesticides, mieux dosés et utilisés si nécessaire ;
- Préservation environnementale et de la santé publique.

Solution

- Méthode de détection des maladies des plantes par survol des champs, à l'aide d'une caméra hyperspectrale UV+visible+IR (spectre d'absorption caractéristique de la composition moléculaire).
- Bien avant que les symptômes visibles n'apparaissent, le métabolisme des plantes réagit déjà en prenant des mesures de protection qui ont un impact sur leur composition.

Acteurs

- Institut Fraunhofer de production et d'automatisation (IFF) de Magdebourg (Saxe-Anhalt) : mise au point de la méthode
- Institut Leibniz d'agronomie (ATB) de Potsdam-Bornim (Brandebourg) : analyse hyperspectrale
- Valorisation possible par les trois modèles *décrits infra*

Sources : [Des drones pour repérer les nuisibles agricoles ?](#) Bulletins électroniques, 08/01/2015 ; analyse CVT AllEnvi

Modèles économiques pour les drones agricoles

TROIS modèles économiques

- Achat pour usage privé (agriculteur) ou commun (coopératives) (*ex : Airinov : environ 25 k€ ; achat d'un drone par la Chambre d'agriculture de la Somme ; la [plateforme WeFarmUp](#), lancée le 6 octobre 2015, propose aux agriculteurs de partager leur matériel agricole...*)
- Vente de prestation de service aux agriculteurs via des entreprises spécialisées. *Ex : en Allemagne, Geo-Konzept GmbH propose déjà des survols automatisés pour produire des cartographies multispectrales des champs (lumière visible uniquement).*
- Service proposé par les grands fournisseurs du secteur : intégration dans les nouvelles offres des fabricants d'intrants, plus orientées vers l'économie de fonctionnalité (par ex : vente d'un service d'éradication des nuisibles) que vers la vente de produit (pesticides).

Acteurs

- Coopératives
- Chambres d'agriculture
- Agriculteurs-relais : réseau Airinov. *Airinov équipe les agriculteurs adhérents de son réseau qui sont rémunérés pour survoler les surfaces cultivées extérieures à son exploitation.*
- Fournisseurs de données satellites
- Start-up dédiées

Sources : interviews ; Les drones comme complément de revenu pour les agriculteurs. AGRA Presse Hebdo, N° 3460, 01/09/2014 ; [Big Data agricole : pourquoi tant d'agitation ?](#) A. Coustenoble, 22/12/2015 ; analyse CVT AllEnvi

Technologie drones en agriculture : avantages et limites

Avantages

- Souplesse d'intervention (timing, type de mesure)
- Vol sous la couverture nuageuse
- Haute résolution spatiale
- Visée oblique possible (vignes...)
- Possibilité d'embarquer plusieurs types de capteurs pour des mesures complémentaires simultanées
- Cultures à faible densité géographique (lin par exemple)
- Bénéfice mesuré après application de la carte de préconisation : +0,5% de protéines qu'avec capteur embarqué sur tracteur
- De 5 à 10%, jusqu'à 15% d'augmentation du rendement et 40% de réduction de la quantité d'engrais apportée

Inconvénients

- Sensibles au vent
- Faible surface d'acquisition du fait de la faible élévation de vol (inférieure à 150 m) et du recouvrement nécessaire des zones observées (jusqu'à 80%)
- Vols soumis à la réglementation aérienne : nécessité d'un télépilote, planification du vol, de façon générale, législation complexe
- Coût : 9 à 15 €/ha supérieur aux images satellite : 6 à 10 €/ha (tarifs pour les grandes cultures)

Sources : [Les potentialités et les limites des drones en agriculture](#). Arvalis-info, 24/04/2014 ; interventions J.-B. Bruggeman, J. Matthieu, B. François, SIMA, 02/2015 ; Rentabilité (marché US) : The latest in precision agriculture. AUVSI's unmanned systems volume 4 n° 2, 05/2014 ; Après le drone des villes, voici le drone des champs. Enjeux Les Échos, 03/2014 ; analyse CVT AllEnvi

Critères motivant l'utilisation de drones en agriculture

Voir aussi *l'analyse stratégique / les leviers de l'adoption des technologies d'observation environnementale pour les applications en agriculture*, page 12 du document sur les applications des technologies d'observation environnementale pour l'agriculture

Paramètre	Valeur
Superficie inspectée	100.000 ha → satellite < 2500 ha → drone
Appétence de l'exploitant	Travail en réseau Partage d'outils et de données
Équipements agricoles pour l'utilisation des informations (notamment modulation des intrants en agriculture de précision)	Les équipements agricoles actuels offrent la géolocalisation et la modulation des apports, mais ces fonctionnalités sont mal connues ou mal maîtrisées
Acceptabilité	Les drones sont mieux acceptés que les satellites, car l'exploitant agricole a le sentiment de mieux maîtriser les dates de visite, la personnalisation des services...

Sources : verbatim atelier CVT AllEnvi, 09/09/2015 ; Rapport interne INRA Services Spatiaux Environnementaux. Jean-Pierre Wigneron, Suzanne Reynders, 2015 ; [Drones take wings, but still bound by regulations](#). Geospatial World, 01/2016, page 41 ; analyse CVT AllEnvi

LES DRONES : OUTILS POUR LA RECHERCHE EN AGRICULTURE

© Emmanuel PERRIN/CNRS

Drones – intérêt pour la recherche agricole

Souplesse d'utilisation : en dehors des conditions météo, et des obligations réglementaires d'enregistrement des vols, il y a beaucoup de souplesse pour l'utilisation des drones qui permettent d'assurer des observations à une fréquence temporelle et une résolution spatiale élevées.

Les **domaines d'applications** avec des instruments optiques concernent, en particulier, le suivi des caractéristiques des cultures à l'échelle des domaines d'exploitation, l'estimation de la taille des couronnes et de la fermeture du couvert forestier.

Avec des **instruments** lidars embarqués, les applications concernent en particulier l'estimation de la hauteur des arbres.

Acteurs. EMMAH (INRA Avignon) est bien impliqué dans des développements avec des instruments embarqués de télédétection optique en lien avec AIRINOV. Dans la région de Bordeaux, un cluster drones (<http://www.aetos-aquitaine.fr/>), lancé en 2012, intervient dans la dynamique des actions télédétection en relation avec l'AST Télédétection et le projet Earthlab de Telespazio. L'UMR Tetis (Montpellier) a également une activité en drones (<https://tetis.teledetection.fr/index.php/fr/component/content/article/122-moyens-transversaux/equipement-scientifique/156-drone>).

Sources : verbatim atelier CVT AllEnvi, 09/09/2015 ; Rapport interne INRA Services Spatiaux Environnementaux. Jean-Pierre Wigneron, Suzanne Reynders, 2015 ; [Drones take wings, but still bound by regulations](#). Geospatial World, 01/2016, page 41 ; analyse CVT AllEnvi

Savoir-faire TETIS (IRSTEA, AgroParisTech, CIRAD)

Pour obtenir des données à très haute résolution spatiale, l'UMR TETIS a mis au point des méthodes permettant d'utiliser des capteurs bas coûts en imagerie visible, proche infrarouge et infrarouge thermique.

Ces capteurs, embarqués à bord de drones, permettent d'étudier finement les sols et la végétation et d'aider à la recherche sur diverses problématiques comme : la diminution de la consommation en eau d'irrigation, la réduction des pesticides dans l'environnement, l'étude d'habitats naturels, les risques, etc. Ces systèmes d'acquisition sont utilisés dans des contextes géographiques variés, parfois difficiles d'accès (montagne, régions tropicales).

<http://www.mikrokopter.de>

Sources : [Les drones pour la surveillance environnementale](#). Captiven, 04/2014 ; analyse CVT AllEnvi

Savoir-faire TETIS : exemples d'applications

1. Mesure du stress hydrique de la plante

Exemple de calcul du « Water Deficit Index » sur une parcelle de blé. Notez l'irrigation par canon en cours au mois de mai (Crédit : UMR TETIS). Cet indice permet de piloter l'irrigation et d'apporter la quantité d'eau juste nécessaire

2. Détection d'adventices : l'imagerie drone permet la mise en évidence de zones colonisées par des « mauvaises herbes » et ainsi de limiter les traitements en herbicide aux zones nécessaires (ci-contre zones d'infestation dans un champ de maïs)

3. Mesure de l'altitude : le calcul de modèles numériques de terrain par stéréoscopie multivues permet d'estimer finement le relief vu depuis le drone et de suivre son évolution. Les applications vont de l'évaluation de l'érosion du sol nu au suivi de croissance des forêts (Exemple de relief d'une canopée en forêt)

Sources : [Les drones pour la surveillance environnementale](#). Captiven, 04/2014 ; analyse CVT AllEnvi

DE NOMBREUX USAGES POTENTIELS

Les applications des drones pour les
risques naturels

Projet de développement de caméra pour drones, soutenu par l'IGN

Projet : CAMAN

Delair-Tech conçoit, fabrique, exploite et commercialise des mini-drones de longue endurance et propose à ses clients des services de gestion et de traitement de la donnée image. Ses drones embarquent des charges utiles permettant la production de données photos et vidéos, notamment pour l'agriculture, la topographie, la surveillance d'ouvrages d'art, l'intervention post-crise.

Le projet CAMAN vise à développer une caméra pour drones qui à la fois aurait des caractéristiques techniques d'une caméra photogrammétrique (haute résolution, stabilité de l'image, capacité de stockage...) et respecterait les contraintes d'un mini-drone : poids ultraléger, faible consommation d'énergie, capacité à analyser et à transmettre les images en temps réel... La caméra ultralégère développée par le laboratoire Loemi de l'IGN correspond à ce cahier des charges et Delair Tech propose de l'industrialiser et de l'intégrer à ses drones et à d'autres drones légers.

Drone longue distance DT26X – Delair-Tech

Caméra légère IGN

Sources : [Appel à projets IGNfab 2015](#) ; analyse CVT AllEnvi

Évolutions technologiques des drones utilisés dans la gestion de crises

Les **systèmes anticollision** sont une des briques technologiques en cours de développement indispensables pour accroître l'utilité opérationnelle des drones. Les premiers systèmes sont intégrés sur des drones utilisés pour l'inspection des édifices de génie civil (par exemple, voir [la prestation proposée par la société Diadès](#)) mais aussi sont sans danger pour les humains à proximité, comme le démontre [la solution Gimball](#), développée par la start-up [Flyability](#) issue de l'EPFL, qui a remporté le 1^{er} prix de 1 M USD décerné par le jury de [Drones for Good](#) 2015.

La **résistance aux conditions environnementales des lieux de crise** (chaleur, fumée...) est travaillée par les institutionnels pour répondre aux besoins des secours.

Dans le cadre de la gestion de crise liée aux **avalanches**, pour retrouver plus vite les victimes ensevelies, le drone peut être équipé d'un capteur de type radar : [la preuve de concept a été faite](#). Pour les secours en haute montagne, Delta Drone sait repérer la position de skieurs ou alpinistes en moins de 10 minutes.

Sources : [Un drone romand a été primé à Dubaï](#). Le Temps, 10/02/2015 ; [Bientôt des drones pour localiser les victimes d'avalanches en Haute-Savoie](#). France3 ; [Quand les drones jouent les sauveteurs en haute montagne](#). MetroNews ; [Sphère protectrice pour le prototype Gimball construit par la start-up Flyability](#) ; [Protection légère du drone de Diadès, utilisée pour inspecter les ouvrages de génie civil](#) ; [Le drone résistant aux flammes viendra en aide aux pompiers](#). L'Atelier, 02/02/2016 ; analyse CVT AllEnvi ; crédits images : Diadès, Gimball, Recco

Prospective : concept d'essaims de drones pour la gestion de crises

L'idée est de répartir des « valises » robustes sur une zone sujette aux catastrophes. Chaque valise, entièrement autonome, contient des drones, de l'équipement informatique et dispose d'une alimentation de manière à maintenir tous les drones chargés. Une fois que l'espace aérien de la zone touchée est défini et que les autorités locales ont approuvé l'opération, toutes les valises lancent leurs drones.

Volant de façon autonome et coordonnée, les drones se déploient en formation pour imager l'ensemble de la zone touchée : avec une priorité sur les infrastructures essentielles, axes de circulation et hôpitaux. Ils génèrent des données actualisées transmises en temps réel aux secours. Grâce aux algorithmes de reconnaissance d'image, en comparant avec les images précédemment acquises, toutes les zones potentiellement touchées sont rapidement identifiées.

Puis, les drones imageraient les zones endommagées avec une résolution plus élevée, et/ou en utilisant des capteurs thermiques pour identifier les victimes bloquées ou bien des capteurs permettant de détecter les fuites de gaz ou d'autres produits dangereux.

Cette flotte de drones pourrait rester en l'air, atterrissant pour recharger et décollant de manière autonome, en coordination avec le trafic aérien humain et fournissant des images à la demande en direct, agissant ensuite comme un réseau maillé pour les communications d'urgence et / ou participant au parachutage de matériel de secours dans les régions éloignées ou inaccessibles au survol par des pilotes.

Sources : [How Drones Are Changing Humanitarian Disaster Response](#). Forbes, 09/11/2015 ; [Projet de cartographie du monde permettant aux drones de naviguer dans un espace connu et adapté à leur déplacement](#). L'Atelier ; [Transpondeur miniaturisé permettant d'intégrer les drones civils dans l'espace aérien](#). La Dépêche, 15/12/2015 ; analyse CVT AllEnvi ; crédits image : [Robots that fly... and cooperate](#). V. Kumar, TED, 02/2012

CONCLUSION

Les drones, un secteur prometteur pour des innovations en partenariat public-privé

De nombreux éléments indiquent que le marché des drones civils se développe à un rythme très soutenu et que cette croissance est partie pour durer. Un frein majeur est lié à la réglementation, qui est en train d'être levé aux États-Unis. Dans le cadre de leur utilisation pour l'observation environnementale, le principal frein à l'autorisation de vol est le risque de collision.

Le secteur industriel des drones civils est en pleine structuration : certains acteurs (fabricants, éditeurs de logiciels) concentrent leurs efforts sur un segment critique, tandis que d'autres ambitionnent de maîtriser l'ensemble des éléments de la chaîne de valeur, depuis la fabrication jusqu'à la fourniture d'informations spécialisées pour les clients finaux. La complémentarité des drones par rapport aux données acquises par satellite induit un rapprochement des secteurs qui répondent ainsi mieux aux besoins du marché. Les barrières techniques à l'entrée du marché sont basses, si bien que les nouveaux entrants ont été nombreux ; mais la consolidation du secteur est en cours, car peu d'opérateurs vivent de leurs activités. La tactique actuelle des industriels du drone est de couvrir plusieurs marchés applicatifs.

Les drones civils bénéficient aujourd'hui d'une forte exposition médiatique, disproportionnée par rapport à la taille actuelle du marché professionnel. Il n'en demeure pas moins qu'ils représentent une activité porteuse d'avenir, pour laquelle la France possède aujourd'hui dans son tissu industriel fourni, un atout pour développer des partenariats public-privé en recherche et innovation. Le savoir-faire transférable d'AllEnvi se situe surtout dans la valeur ajoutée liée au traitement et à l'interprétation des données acquises par les drones.

Sources : [Les drones civils, enjeux et perspectives](#). MEDDE, Rapport n° 008816-01 établi par D. David et J. Panhaleux, 10/2015 ; analyse CVT AllEnvi

SIGLES ET DÉFINITIONS

Sigles

ACTA	Association de coordination technique agricole
AllEnvi	Alliance nationale pour la recherche sur l'Environnement
ANR	Agence nationale pour la recherche
APAC	Asie-Pacifique
ASCo	Analyse stratégique collective
AUVSI	Association for Unmanned Vehicle Systems International
BRGM	Bureau de recherches géologiques et minières
BtoB	Ensemble des activités d'entreprise(s) visant une clientèle d'entreprises
BTP	Bâtiment et travaux publics
CA	Chiffre d'Affaires
CAGR	Taux de croissance composé annuel
CCR	Caisse Centrale de Réassurance
CDEFI	Conférence des écoles françaises d'ingénieurs
CEA	Commissariat à l'Énergie Atomique et aux énergies alternatives
CEOS	Committee on Earth Observation Satellites
CEPRI	Centre Européen de Prévention du Risque d'Inondation
CEREMA	Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
CETA	Centre d'Études Techniques Agricoles
CGE	Conférence des Grandes Écoles
CIRAD	Centre International en Recherche Agronomique pour le Développement
CN	Chine
CNES	Centre National d'Études Spatiales
CNRS	Centre National de Recherche Scientifique
CPU	Conférence des Présidents d'Université
CVT	Consortium de Valorisation Thématique
DDT(M)	Direction départementale des territoires

Sigles

DGAC	Direction Générale de l'Aviation Civile
DREAL	Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
DRIRE	Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
EARSC	European Association of Remote Sensing Companies
EFAS	European Flood Awareness System
EFFIS	European Forest Fire Information System
EO	Observation de la Terre
Equipex	Équipement d'excellence (ANR)
ESA	Agence spatiale européenne
EU	Europe
FAA	Agence états-unienne d'aviation
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
FFSA	Fédération Française des Sociétés d'Assurance
FR	France
GAFA(V)	Google, Amazon, Facebook, Apple (, Virgin)
GDA	Groupement de Développement Agricole
GEMAPI	Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations
GEO	Group on Earth Observations
GEO-GLAM	Group on Earth Observations - Global Agriculture Monitoring
GIEE	Groupement d'Intérêt Économique et Environnemental
GMES	Global Monitoring for Environment and Security - ancien nom du programme Copernicus de l'ESA
ha	hectare
IDEX	Initiative d'excellence (ANR)
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IFEN	Institut Français de l'Environnement

Sigles

IFREMER	Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
IFSTTAR	Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux
IGN	Institut national de l'information géographique et forestière français
IGOS	Integrated Global Observing Strategy (United Nations)
INERIS	Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques
INIST	Institut National de l'Information Scientifique et Technique (CNRS)
INRA	Institut National de Recherche Agronomique
INRIA	Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique
INSU	Institut National des Sciences de l'Univers (CNRS)
IRD	Institut de Recherche pour le Développement
IRSTEA	Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture
IRT	Institut de Recherche Technologique (Ministère de l'Éducation Nationale)
JAXA	Agence spatiale japonaise
JP	Japon
JRC	Joint Research Centre
Labex	Laboratoire d'excellence (ANR)
LAI	Indice de surface foliaire
MEDDE	Ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de l'Énergie
MNHN	Museum National d'Histoire Naturelle
MODIS	MODerate resolution Imaging Spectrometer
MRN	Mission risques naturels
N	azote
NDVI	Indice de végétation
NIR	Proche infrarouge (domaine spectral)
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
ONRN	Observatoire National des Risques Naturels

Sigles

PAPI	Programmes d'Action de Prévention des Inondations
PCI-AST	Pôle de Compétences et d'Innovations - Applications Satellitaires et Télécommunications (Cerema)
PEPS	Plateforme d'Exploitation des Produits Sentinel
PIB	Produit intérieur brut
PME	Petites et Moyennes Entreprises
PPR	Plan de Prévention des Risques
RoW	Reste du monde
RPAS	Remotely Piloted Aircraft System (= drone)
RU	Russie
SAR	Radar à ouverture de synthèse
SCHAPI	Service Central d'Hydrométéorologie et d'Appui à la Prévention des Inondations
SCoT	Schéma de cohérence territoriale
SDIS	Service Départemental d'Incendie et de Secours
SIG (GIS)	Système d'Information Géographique
SMOS	Soil Moisture and Ocean Salinity est un minisatellite scientifique dont la mission est de mesurer l'humidité superficielle des terres émergées et la salinité de la surface des océans.
SOERE	Système d'observation et d'expérimentation au long terme pour la recherche en environnement (AllEnvi)

Sigles

SPOT	Satellites Pour l'Observation de la Terre
SWIR	Infrarouge longueurs d'onde courte (domaine spectral)
TETIS	Territoires, Environnement, Télédétection et Information Spatiale (UMR)
TIC	Technologies de l'Information et de la Communication
TRL	Niveau de maturité technologique
UAV	Unmanned Aerial Vehicle (= drone)
UE	Union Européenne
UK	Royaume Uni
UMR	Unité Mixte de Recherche
UN-ISDR	United Nations International Strategy for Disaster Reduction
UPMC	Université Pierre et Marie Curie
USDA	United States Department of Agriculture
USGS	United States Geological Survey
VHR	Très haute résolution spatiale
VIS	Visible (domaine spectral)
WMO	Organisation Mondiale de la Météorologie

Définitions

Locution	Définitions et commentaires	Sources
Aléa	Phénomène d'occurrence et d'intensité données auquel on associe une certaine probabilité de réalisation dans une durée et une zone fixées.	Commissariat Général au Développement Durable – Assurance des risques naturels en France : sous quelles conditions les assureurs peuvent-ils inciter à la prévention des risques naturels ? Mars 2009
Exposition au risque	Pour une zone donnée, combinaison de l'aléa dans cette zone avec la vulnérabilité de la zone. On confond donc, par abus de langage, « l'exposition au risque » et « le risque ».	Ibidem supra
Fauchée	Largeur projetée au sol de la zone enregistrée par les capteurs embarqués.	
Mitigation	Mesures visant à réduire la vulnérabilité des enjeux. Elle concerne essentiellement les biens économiques : les constructions (privées et publiques), les bâtiments industriels et commerciaux, ceux nécessaires à la gestion de crise, les réseaux de communication, d'électricité, d'eau...	Commissariat Général au Développement Durable – Assurance des risques naturels en France : sous quelles conditions les assureurs peuvent-ils inciter à la prévention des risques naturels ? Mars 2009

Définitions

Modélisation agro-écologie

L'agro-écologie cherche à répondre aux enjeux d'alimentation mondiale. Les questions de recherche afférentes, qui visent à mieux concilier des objectifs donnés en terme (i) de production et (ii) de durabilité environnementale, sont à l'échelle du paysage : évaluation de la capacité tampon du paysage pour la qualité des eaux, régulation biologique des ravageurs, gestion des irrigations et des sols, bilan des minéraux, etc. Pour ces questions, il est nécessaire de connaître l'organisation du paysage en termes de diversification dans l'occupation des surfaces, d'agencement spatial des cultures, de rotations et successions de cultures, etc. La prise en compte de la dimension historique, i.e. la disponibilité de séries temporelles de ces informations, est souvent essentielle.

Elle s'intéresse au pouvoir tampon des sols, à la régulation biologique des ravageurs, à la gestion des irrigations/sols, à la gestion des intrants, au bilan des minéraux...

Rapport interne INRA Services Spatiaux Environnementaux. Jean-Pierre Wigneron, Suzanne Reynders, 2015

Précaution

Ensemble de mesures visant les risques hypothétiques, non encore confirmés scientifiquement.

Commissariat Général au Développement Durable – Assurance des risques naturels en France : sous quelles conditions les assureurs peuvent-ils inciter à la prévention des risques naturels ? Mars 2009

Définitions

Prévention	<p>Ensemble de mesures visant les risques avérés, ceux dont l'existence est démontrée ou connue empiriquement (parfois assez connue pour pouvoir en estimer la fréquence d'occurrence). L'incertitude ne porte pas sur le risque, mais sur sa réalisation. Ces mesures peuvent être de nature très différente : information préventive, renforcement de la connaissance et de la conscience du risque, entretien des ouvrages de protection et des systèmes de prévision... Leur but est de réduire les effets dommageables des phénomènes naturels avant qu'ils ne se produisent. Ainsi, la prévention englobe notamment le contrôle de l'occupation du sol, la mitigation, la protection, la surveillance, la préparation.</p>	Commissariat Général au Développement Durable – Assurance des risques naturels en France : sous quelles conditions les assureurs peuvent-ils inciter à la prévention des risques naturels ? Mars 2009
Prévision	<p>Estimation de la date de survenance et des caractéristiques (intensité, localisation) d'un phénomène naturel.</p>	Ibidem supra
Risque	<p>Combinaison de la probabilité d'un événement et de ses conséquences. Il est donc le produit de l'aléa par la vulnérabilité.</p>	Ibidem supra

Définitions

Sinistralité	(s'applique à une période historique et une zone géographique) : somme des dommages constatés aux biens et aux personnes, sur cette période et dans cette zone.	Commissariat Général au Développement Durable – Assurance des risques naturels en France : sous quelles conditions les assureurs peuvent-ils inciter à la prévention des risques naturels ? Mars 2009
Sinistre	Évènement catastrophique qui entraîne des pertes importantes.	Ibidem supra
Suivi phénologique	Le suivi précis et régulier de la dynamique saisonnière de la végétation apporte des informations uniques pour évaluer l'impact du changement climatique sur la phénologie des couverts. Les événements phénologiques (par exemple : date de sortie des feuilles, date de leur sénescence, date de floraison) sont des marqueurs du climat et jouent un rôle central dans l'adaptation des êtres vivants dans un contexte de changement climatique.	Rapport interne INRA Services Spatiaux Environnementaux. Jean-Pierre Wigneron, Suzanne Reynders, 2015
Vulnérabilité	Niveau de conséquences prévisible d'un phénomène sur la population et sur ses équipements.	Commissariat Général au Développement Durable – Assurance des risques naturels en France : sous quelles conditions les assureurs peuvent-ils inciter à la prévention des risques naturels ? Mars 2009

QUI SOMMES-NOUS ?

AllEnvi et AllEnvi Solutions

AllEnvi

AllEnvi : Alliance nationale de recherche pour l'Environnement. AllEnvi fédère les forces de recherche publique pour programmer et coordonner la stratégie scientifique environnementale française. Son action doit permettre de relever les grands défis sociétaux de l'alimentation, de l'eau, du climat et des territoires.

Objectif : coordonner les acteurs de la recherche publique française pour étudier, comprendre et modéliser au mieux les processus et les systèmes environnementaux, pour développer des technologies innovantes.

www.allenvi.fr

AllEnvi Solutions

AllEnvi Solutions est le centre de ressources et d'expertise de l'Alliance. Cette équipe est dédiée à la réalisation d'études de valorisation prospective, pour et avec les organismes membres d'AllEnvi. AllEnvi Solutions a pour mission de contribuer à l'émergence d'une vision stratégique commune aux acteurs de la valorisation et d'identifier des domaines innovants susceptibles de générer de l'activité économique et des emplois. Il est financé par le Fonds National de Valorisation du Programme Investissements d'Avenir.

www.allenvi-solutions.fr

ASCo : identifier les opportunités de marché pour la Recherche & l'Innovation

- Les études d'AllEnvi Solutions identifient des axes d'innovations-clé pour la recherche française et européenne, à l'horizon 2020-2025. Ces axes se situent à l'intersection entre les opportunités de marchés et les recherches dynamiques. Ces études sont destinées à aider à préparer les transferts de technologies et de compétences en adéquation avec le développement de nouveaux services associés dans le domaine de la télédétection appliquées à l'agriculture et à la gestion des risques naturels.
- Ces études s'adressent aux acteurs de la recherche publique, à leurs structures de valorisation et de transfert, ainsi qu'aux acteurs de la recherche privée, pour favoriser la mise en place de projets partenariaux.
- La spécificité d'AllEnvi Solutions est la contribution active d'experts académiques et industriels à ses travaux.
- Les études d'AllEnvi Solutions s'appuient sur :
 - Une analyse approfondie du paysage de la recherche académique et du paysage industriel (notamment ses besoins en innovation).
 - Une étude des perspectives en termes de technologies, procédés et marchés.